

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECRAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолiddин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСIZ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimdjaniovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATIY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Fayziboev Pirmamat Normamatovich
Axrorova Malika Shavkatovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG'LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812609>

ANNOTATSIYA

Maqolada Respublikamizda bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishi holatini va sog'lig'i to'g'ri yo'lga qo'yish borasida parhez ovqatlanish orqali oziq-ovqat mahsulotlari tarkibini biologik faol moddalarga ega bo'lgan qo'shimchalar bilan boyitish orqali bolalarda tishning karies kasalligini xamda qandolat mahsulotlari orqali kelib chiqadigan boshqa kasalliklarni oldini olishni ilmiy tomondan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: biologik ovqatlanish, qandolatchilik, bolalarning ovqatlanishi, biologik faol moddalar.

Fayziboev Pirmamat Normamatovich
Akhrorova Malika Shavkatovna
Samarkand State Medical University

ASSESSMENT OF THE NUTRITION OF HEALTHY AND CHILDREN WITH TOOTH DECAY

ANNOTATION

In the article is scientifically proven prevention of dental caries and other diseases caused by malnutrition by supplementing dietary supplements with dietary supplements to improve the health and physical development of children and adolescents in the Republic.

Key words: biologically active substances, children's nutrition, biological nutrition, confectionery.

Файзибоев Пирмат Нормаматович
Ахророва Малика Шавкатовна
Самаркандский государственный медицинский университет

ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ЗДОРОВЫХ И ДЕТЕЙ С КАРИЕСОМ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы здоровья и физического развития детей и подростков в республике. Научно доказано, что путем добавления и обогащения диетического питания биологически активными добавками можно предотвращать кариес и другие заболевания, вызванные питанием.

Ключевые слова: биологическое питание, кондитерские изделия, биологически активные вещества, детское питание.

Kirish. Hozirgi kunda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sog'lom ovqatlanishning tibbiy jihatdan rivojlantirish, bu sohada fuqarolarning tibbiy madaniyatini yuksaltirish masalasi nafaqat mamlakatimiz, balki butun dunyo jamoatchiligini o'ylantirmoqda. Joxon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra bugungi kunda sayyoramizda 2 milliard inson (25-26%) temir moddasi va A vitamini kabi odam organizmi uchun o'ta zarur bo'lgan organik mikroelementlarni talab darajasida tanovvul qilmaydi. Shu tufayli aksariyat bolalarning o'sishi va rivojlanishi ortda qolmoqda, ular surunkali tinka qurishi va tishning karies kasalligidan aziyat chekmoqda. Bularning asosiy sababi sog'lom ovqatlanish va turmush tarzidagi kamchiliklardir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining hamda Hukumatning mamlakatimizda aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda to'g'ri ovqatlanishni tashkil etishga qaratilgan bir qator normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular davlatimiz rahbarining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi, 2018 yil 16 yanvardagi

“Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmonlari bu borada muhim huquqiy hujjat vazifasini o'tamoqda.

Tadqiqotning maqsadi - maktabgacha bolalar muassasalarida istemol qilinishi kerak bo'lgan oziq-ovqat va qandolat mahsulotlari tarkibini biologik faol moddalarga ega bo'lgan qo'shimchalar bilan boyitish orqali parhez ovqatlanishni to'g'ri yo'lga qo'yish hamda bolalarda uchraydigan tishning karies kasalligini oldini olishning samarali usullarini ilmiy tomondan isbotlashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari;

- maktabgacha bolalar muassasalarida ovqatlanish ratsionidagi qandolatchilik mahsulotlari tarkibini va ularning tish kariesini rivojlanishidagi rolini baholash;

- maktabgacha yoshdagi va maktabgacha tarbiya muassasasiga bormaydigan 3-7 yoshli bolalar orasida parhez ovqatlanishning ozuqaviy va biologik ahamiyatini tahlil qilish;

- qandolat mahsulotlari tarkibini biologik faol moddalar bilan boyitish orqali kelib chiqadigan tishning karies kasalligiga qarshi kurashishdan iborat.

Ishmizning amaliy ahamiyati bolalarni parvarishlash markazida va uyda ovqatlanish holatiga ko'ra, olib borilgan ilmiy izlanishlar natijalari oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy va biologik qiymati bolalarning o'rtacha kunlik ovqatlanish ratsionining to'g'ri tuzilishiga bog'liqligini aniqlash orqali, tishning karies kasalligining oldini olishdan iboratdir.

Tadqiqot ob'ektlari qilib maktabgacha bolalar muassasalari (MBM)ga qatnaydigan bolalarining ovqatlanishini o'rganish maqsadida Toshkent shahridan 4 ta MBM, Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida 1 tadan maktabgacha bolalar muassasalari olindi.

Tadqiqot usullari MBMga tashrif buyuradigan bolalarning ovqatlanishi, hisoblash, laboratoriya tekshiruvi va statistik tahlil

natijalari bo'yicha o'rganildi. Hisoblash usullari parhez ovqatlanishning ozuqaviy va biologik qiymatini aniqlashda qo'llanildi. Statistik tahlil uchun jami 354 ta ovqatlanish ratsionlari o'rganildi (har bir MBMdan 88 ta dan). Olingan ma'lumotlarning baholanishi SanPiN 0105-01 "O'zbekiston Respublikasi aholisi uchun oziq-ovqat mahsulotlarining o'rtacha kunlik iste'moli me'yorlari" talablarini hisobga olgan holda amalga oshirildi. Parhez ovqatlarning biologik qiymati 27 ko'rsatkich bo'yicha yilning sovuq va iliq fasllarida alohida o'rganilib, baholab borildi (Debuk N.Ye., Kogan A.M., 1967). Parhez ovqatlar tarkibida oqsillarining biologik qiymati odatda tovuq tuxumi tarkibidagi oqsillari sifatida ishlatiladigan standartning o'xshash ko'rsatkichlariga nisbatan (foizda) ifodalandi (FAO / WHO, 1985).

Biologik faol moddalar (BFM) A.S. Xudoyberganov, R. R. Usmonxodjaev (1992 [5]) usuli bo'yicha hisoblab chiqilgan.

$$BFM = N \sqrt{\frac{lizin_r}{lizin_n} + \frac{treonin_r}{treonin_n} + \frac{triptofan_r}{triptofan_n} + \frac{vitamin C_r}{vitamin C_n}} \times it. d \times 100\%$$

Bu yerda n - o'rganilayotgan parhez ovqatlardagi biologik faol moddalar miqdori; r - ushbu moddaning sub'ektlar uchun kunlik normasi; N tanlangan ingredientlarning umumiy soni.

Laboratoriya va hisoblash-laboratoriya tadqiqot usullari oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va kulinar ishlov berish jarayonida MBM parhez ovqatlarining ozuqaviy va energetik qiymatidagi o'zgarishlarni baholash uchun ishlatildi. Laboratoriya tahlil natijalari 420 xil ovqat turlarida olib borildi.

Tadqiqot natijalari biz 4 yoshdan 7 yoshgacha Toshkent, Toshkent va Sirdaryo viloyatlaridagi oilalarda 8-10 soatlik maktabgacha ta'lim muassasasida bo'lgan bolalarning ovqatlanish holati bilan tanishdik. O'rganilayotgan yosh guruhlarining haqiqiy ovqatlanish xususiyatlari bo'yicha materiallarning tahlili shuni ko'rsatadiki, bolalar bog'chasida bolalarning ovqatlanishi gigiena talablaridan bir qator og'ishlarga ega. Shu bilan birga o'rganilgan tajriba guruhlarining haqiqiy ovqatlanish xususiyatlari bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra bog'chalarda bolalarning ovqatlanishi gigienik nuqtai nazardan olib qaralganda bir qator kamchiliklarga ega ekanligi aniqlandi.

Birinchidan, maktabgacha muassasalarga boradigan bolalarning ovqatlanishida jiddiy noto'g'ri hisob-kitoblar mavjud, buning natijasida tavsiya etilgan ovqatlanish me'yorlaridan sezilarli darajada xatoliklariga yo'l qo'yilganligi yuzaga kelgan.

Ikkinchidan, tavsiya qilingan ovqatlanish ratsionida oziq-ovqat mahsulotlarining xilma xilligi cheklangan. Ovqatlanish menyusi odatda to'g'ri ovqatlanish tamoyillarini xisobga olgan holda organizmning

fiziologik ehtiyojlarini to'liq qoplay olish xususiyatiga ega bo'lgan mahsulotlar to'plamiga muvofiq tuzilishi kerak. Bog'chadagi menyularda donli va makaron mahsulotlaridan tayyorlangan taomlar ustunlik qiladi. Bolalar muassasalarining hech birida parhez ovqatlanish yo'q. Deyarli hamma joyda tayyor ovqatlarni boyitish amaliyoti to'xtatilgan. Bolalarni parvarishlash muassasalarini vitaminlar va mikroelementlar bilan boyitilgan maxsus bolalar oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash masalalari to'liq hal etilmagan. Bolalar bog'chalarida ovqatlanishning qoniqsiz tashkil etilishining sabablaridan biri bu mahalliy hokimiyat organlarining bolalarning sog'lig'i to'g'risida xabardor emasligi, bolalar muassasalari faoliyati yetarli darajada monitoring qilinmaganligi va ularni o'z vaqtida va kerakli darajada moliyalashtirilmaganligidir. MBM oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni qondirish asosan non, don va makaron mahsulotlari hisobiga amalga oshiriladi.

Shunday qilib ushbu mahsulotlar tarkibida oqsillar umumiy miqdorda 66-68% ni, uglevodlar - 63-68% ni, kaloriya miqdori esa 50.1-50.3% ni non, don va makaron mahsulotlari hisobiga, 18.4-21,1% ni o'simlik moyi, 12% ni - go'sht, sut, sabzavotlar hisobiga amalga oshiriladi.

(1-jadvalga qarang).

1-jadval

Nazariy hisob-kitoblarga ko'ra, qish-bahor mavsumida tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlarini laboratoriya tahlili bilan solishtirganda asosiy ozuqa moddalarining tarkibi, M±m

Ko'rsatkichlar	Oqsillar (g)	Yog'lar (g)	Uglevodlar (g)	Kaloriya tarkibi	S vitamini (mg)
Kimyoviy tahlil ma'lumotlari					
Toshkent sh.	56,80±0,4	57,4±2,0	244,5±6,0	1772±25	45,0±2,0
Toshkent vil.	56,4±1,1	53,4±2,2	238,2±9,0	1659±25	42,0±2,0
Sirdaryo vil.	53,2±1,1	54,5±2,0	244,0±10	1679,3±22	45,0±2,0
Nazariy ma'lumotlar					
Toshkent sh.	62,2±2,2	63,2±2,5	288±11	1969,6±21	56,0±2,1
Toshkent vil.	63,2±2	60,0±2	278±13	1904,8±24	50,3±2,0
Sirdaryo vil.	60,6±1,6	62,6±1,8	310±11	2045,8±17	49,2±2,0
Joylashtirishni bajarilish foizi:					
Toshkent sh.	91,3	90,8	84,8	90,0	80,3
Toshkent vil.	89,2	89,0	85,6	87,0	83,4
Sirdaryo vil.	87,7	87,0	78,7	82,0	91,4

Nazariy hisob-kitoblarga ko'ra, yoz-kuz mavsumida tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlarini laboratoriya tahlili bilan solishtirganda asosiy ozuqa moddalarining tarkibi, M±m

Ko'rsatkichlar	Oqsillar (g)	Yog'lar (g)	Uglvodlar (g)	Kaloriya tarkibi	S vitamini (mg)
Kimyoviy tahlil ma'lumotlari					
Toshkent sh.	57,6±2,3	56,8±2,2	258,4±8,0	1775,2±28	55,0±2,0
Toshkent vil	57,5±1,2	53,8±2,0	252,1±10,0	1667±28	54,0±2,2
Sirdaryo vil.	55,5±1,0	55,3±2,0	258,0±12,0	1751,7±26	52,1±2,0
Nazariy ma'lumotlar					
Toshkent sh.	68,8±2,4	65,8±2,2	310±11	2107±21	58,0±2,1
Toshkent vil	65,8±2,2	68,2±2,2	312±12,0	2125±20	60,3±2,0
Sirdaryo vil.	64,8±1,8	62,8±2,0	316±14,0	2088,4±18	56,5±2,0
Joylashtirishni bajarilish foizi:					
Toshkent sh	83,7	86,3	83,3	84,2	94,8
Toshkent vil	87,3	78,8	80,8	84,4	89,5
Sirdaryo vil.	84,3	88,0	81,6	83,8	92,2

* Izoh: maxrajda qish-bahor mavsumi; kasrda yoz-kuz fasli.

Oilalardagi bolalarning haqiqiy ovqatlanish holatini baholash natijalari. Ma'lumki, maktabgacha tarbiya muassasalariga boradigan bolalar uy sharoitida ozuqa moddalarining bir qismini olishadi. Tayyor ovqatlarni laboratoriya tahlillari oyiga o'rtacha 3 marta gacha o'tkazildi. Hammasi bo'lib 400 dan ortiq oziq-ovqat mahsulotlari tekshiruvdan o'tkazildi. Tish kariesi bo'lgan bolalarda parhez ovqatlarning o'rtacha kunlik (MBMda va oilaviy ovqatlanishda) energiya va ozuqaviy qiymatlarini taqqoslash shuni ko'rsatdiki, hatto bolalarning ovqatlanishi uchun barcha sharoitlar yetarli va qulay bo'lgan Toshkent shahrida ham oziq-ovqat mahsulotlarining sifati gigienik talablarga javob bermaydi. Oziq-ovqat mahsulotlarinin, energiya va biologik qiymatning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, Sirdaryo, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahridagi bolalarning o'rtacha kunlik ratsionlariga ko'ra vitaminlar tarkibida bir oz farq borligi aniqlandi. Farqi har xil sabzavot, meva va dukkakli ekinlardan foydalanish bilan bog'liq. Shuningdek, vitamin

tarkibiga ko'ra Toshkent shahrida ham, Sirdaryo viloyatida ham yil fasllarida statistik ma'lumotlarga ko'ra xam jiddiy farqlar mavjud. Oilalar va maktabgacha tarbiya muassasalaridagi bolalarning haqiqiy ovqatlanish holatining tahlili natijalariga ko'ra, 46% dan ko'prog'ida C-vitamini, 50% dan ko'prog'ida protein, A - 84%; B₆ - 46% ga; B₁₂ - 78% ga; D - 84% gacha yetishmovchiligini ko'rsatdi; minerallar: kalsiy 55% ga, fosfor 44% ga, magniy 62% ga; essensial aminokislotalar: metionin - 67% ga; leysin - 45 foizga, gemoglobin, suyak to'qimalari va miya hujayralari hosil bo'lishida ishtirok etadigan aminokislotalar 86 foizga kamligi aniqlandi. O'rtacha sutkalik parhezlardagi haqiqiy tarkib bilan solishtirganda o'rtacha kunlik parhezlardagi asosiy biologik faol moddalarning taqqoslangan natijasi bilan energiya va ozuqa moddalarini iste'mol qilishda aniqlangan farqlar bolalar ovqatlanishini tashkil etishda ratsional ovqatlanish me'yorlarining to'liq emasligi bilan izohlanadi.

Jadval 3

Toshkentdagi tish karieslari o'rganilgan bolalarning o'rtacha kunlik ratsionidagi asosiy biologik faol moddalar tarkibini tavsifiya etilgan me'yorlar bilan qiyosiy bahosi, M±m

Ko'rsatkichlarning nomi	Ratsiondagi miqdori	Fiziol.norma
A Vitamin, mkg/ekv	448±25	500,0
Karotinoidlar, mg	2,0±0,04	3,6
C Vitamin, mg	45,0±2,2	50,0
E Vitamin, mg	7,1±0,1	7,0
D Vitamin, mg	1,2±0,1	2,5
B ₁ Vitamin, mg	1,1±0,05	1,2
B ₂ Vitamin, mg	1,1±0,06	1,4
B ₆ Vitamin, mg	1,0±0,05	1,3
Kalsiy, mg	864±28	900,0
Magniy, mg	176±16	250,0
Fosfor, mg	1220±44	1350,0
Temir, mg	22,2±2,7	10,0-12,0

Tish kariesi bilan 4-6 yoshli bolalar uchun o'rtacha kunlik parhezlarining tarkibiy tuzilishini o'rganish natijalari biologik xilma-xillik va parhez ovqatlardagi biologik faol moddalarning yetishmasligidan dalolat beradi.

Xulosa:

1. Bolalarning o'rtacha kunlik ratsionining (MTM tarkibidagi oilaviy ovqat) energiya va ozuqaviy qiymati taqqoslanganda, oziq-ovqat mahsulotlarining sifati ko'p jihatdan gigienik talablarga javob bermaydi.

2. Oilalar va maktabgacha tarbiya muassasalaridagi bolalarning haqiqiy ovqatlanish holatining tahlili natijalariga ko'ra, A, B₆, B₁₂, C, D-vitaminlari, protein, minerallar: kalsiy, fosfor, magniy; aminokislotalar: metionin, leysin, gemoglobin, suyak to'qimalari va miya hujayralari hosil bo'lishida ishtirok etadigan aminokislotalar kabi moddalar tarkibida jiddiy farqlar borligi aniqlandi.

3. 4-6 yoshli bolalar uchun o'rtacha kunlik parhezlarining tarkibiy tuzilishini o'rganish natijalari biologik xilma-xillik va parhez ovqatlardagi biologik faol moddalarning yetishmasligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мунинова Г.Г., Абдюсупова К.М. Особенности кариеса зубов и его профилактика у детей в зависимости от течения антинатального периода развития // // Материалы науч.-практ. конф. «Современные достижения и перспективы дальнейшего развития профилактики микронутриентной недостаточности матерей и детей». Ташкент, 2019. С. 74-76.
2. План действий в области пищевых продуктов и питания на 2015-2020 гг. Европейское Региональное бюро ВОЗ, - Копенгаген, 2011. - С. 31.
3. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15.
4. Саломова Ф.И. Характеристика физического развития детей дошкольного возраста, посещающих детские дошкольные учреждения //Проблемы биологии и медицины №3, 2005. –С.151-153.
5. Худайбергенов А.С.Аҳолида соғлом овқатланишни шакллантириш омилилари ва мавжуд муаммолар. Сборник научно-практической конференции (с международным участием) «Современные достижения и перспективы развития охраны здоровья населения» - Ташкент, 2019. - С.194-196.
6. Шамухамедов Ш.Ш. Болаларни рационал овқатланишига янгича ёндашув // Материалы науч.-практ. конф. “Соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш микёсида педиатрия хизматини такомиллаштириш”. Ташкент, 2004. С. 158-160 .
7. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. "Combined Application of Osteoplastic Material in the Bone Defects Treatment." Eurasian Medical Research Periodical 7 (2022): 208-211. Veis A. (Ed.) The chemistry and biology of mineralized connective tissue. Elsevier, New York, 1981, p.377-387.
8. Kubaev A.S., Buzrukzoda J.D., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
9. Pokrovsky V. I. The structure of nutrition and the health of the population of Russia / Materials of the International Conference Policy on Healthy Nutrition in Russia. - M., 1997. –S. 8.
10. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
11. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.
12. Salomova F.I. Characterization of the physical development of preschool children attending preschool institutions // Problems of Biology and Medicine No. 3, 2005. –P.151-153.
13. Shamuhamedov Sh.Sh. “New approach for children nutrition” Conference materials of the Ministry of the Health of the Republic of Uzbekistan. Tashkent, 2004. –S. 158-160.
14. Strain J. Micronutrients: nutrition and chronic diseases // Mater. conf: Health Food Policy in Russia -. M., 2000. –S. 43-45.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000